

УДК 612.015.32

DOI 10.5281/zenodo.14770879

Научная статья

НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПРИЗЫВНИКОВ**VIOLATION OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN CONSCRIPTS****ОГУРЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».***КУЗНЕЦОВА ЭЛЬЗА ГЕННАДИЕВНА,***ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».***ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,***заведующая кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».***OGURCOV ALEKSEY ALEKSEEVICH,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***KUZNETCOVA ELZA GENNADIEVNA,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***LEZHENINA SVETLANA VALERYEVNA,***Head of the Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,**I.N. Ulianov Chuvash State University.*

В рамках данной статьи рассмотрены ключевые аспекты, связанные с нарушениями углеводного обмена у призывников. Проведен анализ причин, способствующих развитию таких нарушений, у 80 призывников от 18 до 30 лет. Исследование проведено по антропометрическим и лабораторным данным, а также психологическим тестам, также были затронуты факторы риска развития нарушения углеводного обмена. В рамках данной работы рассмотрены перспективы коррекции нарушений углеводного обмена. Таким образом, данное исследование направлено на комплексное изучение нарушений углеводного обмена у призывников, их причин, последствий и методов диагностики, что имеет ключевое значение для обеспечения здоровья и физической готовности молодых людей, призываемых на военную службу.

This article examines the key aspects related to carbohydrate metabolism disorders in conscripts. The analysis of the causes contributing to the development of such disorders in 80 conscripts aged 18 to 30 years was carried out. The study was conducted based on anthropometric and laboratory data, as well as psychological tests, and risk factors for the development of carbohydrate metabolism disorders were also affected. Within the framework of this work, the prospects for correcting disorders of carbohydrate metabolism are considered. Thus, this study is aimed at a comprehensive study of carbohydrate metabolism disorders in conscripts, their causes, consequences and diagnostic methods, which is of key importance for ensuring the health and physical fitness of young people conscripted for military service.

Ключевые слова: *призывники, нарушение углеводного обмена, индекс массы тела, ожирение, психологические тесты.*

Key words: *conscripts, impaired carbohydrate metabolism, body mass index, obesity, psychological tests.*

Нарушения углеводного обмена (НУО) представляют собой серьёзную проблему для здоровья молодежи, особенно среди призывников. Период юношества и ранней зрелости – это время активных физиологических изменений, связанных с интенсивным ростом и изменением образа жизни, что может повлиять на обмен веществ, включая углеводы.

Специфическая роль углеводов в питании делает эту группу макронутриентов особенно важной для поддержания нормального функционирования организма [9, с. 461].

Исследования показывают, что распространённость НУО среди молодежи с избыточной массой тела значительно выше, чем у тех, кто имеет нормальный вес. Например, об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, охватившего 116 здоровых молодых людей в возрасте 19-29 лет [1, с. 131]. Установлено, что недостаток физической активности и неправильное питание, включая недостаточное потребление овощей и фруктов, являются ключевыми факторами, способствующими развитию предиабета и диабета второго типа [5, с. 10].

Проблема поддержания здорового веса приобретает особую значимость для призывников. Это связано с повышенными физическими нагрузками, которым они подвергаются в ходе службы. Научные исследования подтверждают, что лица с избыточной массой тела имеют существенно более высокий риск развития НУО [6, с. 43]. Возникновение таких заболеваний оказывает негативное влияние на уровень физической подготовки и общую боеспособность военнослужащих.

Следует подчеркнуть, что семейный анамнез имеет существенное значение. Наличие случаев сахарного диабета в роду указывает на генетическую предрасположенность к данному заболеванию [10, с. 529].

Также на углеводный обмен могут влиять и сопутствующие заболевания. Например, наличие эндокринных нарушений, таких как гипотиреоз, может усугублять проявления инсулинорезистентности и затруднять регуляцию уровня глюкозы в крови [18, с. 3]. Исследования показывают, что даже незначительные отклонения в уровне гормонов щитовидной железы могут оказывать влияние на метаболизм углеводов [2, с. 180].

Проблема НУО имеет не только медицинское, но и социальное значение. В условиях существующих трендов на здоровый образ жизни, которым, как правило, следуют молодые люди, многие не понимают, как важен сбалансированный углеводный обмен. Неправильное понимание роли углеводов в рационе может привести к дефициту необходимых питательных веществ и появлению проблем с обменом веществ [4, с. 28].

Цель и задачи исследования: оценка нарушения углеводного обмена у призывников, которая заключается в следующих аспектах:

1. Выявление распространенности – исследование направлено на определение степени распространенности нарушений углеводного обмена среди молодежной популяции, призываемой на военную службу.

2. Определение факторов риска – анализ факторов, способствующих возникновению нарушений углеводного обмена, таких как образ жизни, питание, уровень физической активности и наследственность.

3. Оценка последствий – изучение влияния нарушений углеводного обмена на общее состояние здоровья призывников, их физическую подготовленность и боеспособность.

4. Разработка рекомендаций – создание рекомендаций по профилактике и коррекции нарушений углеводного обмена, включая изменения в питании и физической активности.

5. Повышение осведомленности – информирование призывников и медицинского персонала важности контроля углеводного обмена для обеспечения здоровья и подготовки к службе.

Материалы и методы исследования.

Данное исследование включало в себя 80 призывников, проходящие медицинское обследование перед началом службы в армии в возрасте от 18 до 30 лет. Предметами исследования были: антропометрические данные (масса тела, рост, окружность талии, индекс массы тела), определение факторов риска посредством диалога с призывником, данные медицинского обследования (общеклинические анализы крови, биохимические анализы крови на глюкозу, общий холестерин, ЛПНП, мочевины, общий билирубин), данные психологических тестов и опросников. В рамках данного исследования применялись следующие методы исследования: общенаучный теоретический (анализ, сравнение и обобщение данных, синтез), эмпирический (лабораторный, клинический, инструментальный); математико-статистические методы анализа экспериментальных данных.

Обследуемые были разделены по возрастным группам: первая группа – от 18 до 21 года, которую составили 31 призывников (39%), вторая группа – от 22 до 25 лет, численностью 27 человек (34%) и третья группа – лица 26-30 лет в количестве 22 призывников (27%) (табл. 1).

Таблица 1. Возрастная характеристика обследуемых призывников

Показатель	Количество призывников	Процентный показатель, %
Возраст от 18 до 21 года	31	39
Возраст от 22 до 25 лет	27	34
Возраст от 26 до 30 лет	22	27
Всего обследуемых	80	100

Оценка антропометрических данных: измерение роста и массы тела выполнялись по методике В.В. Бунака, индекс массы тела по формуле, предложенной А. Quetelet (формула 1):

$$\text{ИМТ} = \text{М} / \text{Р}^2 \quad (1)$$

Где ИМТ – индекс массы тела ($\text{кг}/\text{м}^2$), Р^2 – рост в квадрате (м^2), М – масса тела (кг). ИМТ от 18,5 до 25,0 – нормальная масса тела, ИМТ 25,0 – 29,99 – избыточная масса тела, а ИМТ ≥ 30 – ожирение. Окружность талии – по методике предложенной ВОЗ.

Определение факторов риска: генетическая предрасположенность, нарушение сна, питания, уровень физической активности, а также уровень стресса.

Данные медицинского обследования: пациентам выполнялось общеклиническое исследование (общий анализ крови (утром натощак), общий анализ мочи (утренняя средняя порция мочи)); биохимические анализы (в крови определялся уровень глюкозы натощак, общий холестерин, ЛПНП, мочевины, общий билирубин). Все данные анализы были взяты в один день и при своевременной подготовке к данным анализам.

Психологические тесты проводились с целью оценки влияния психологических особенностей призывников на нарушение углеводного обмена. Использовались тесты: анкета «Прогноз», которая позволяет выявить нервно-психическую устойчивость призывника, а также вероятность нервных срывов; методика «ППВУ-1» для определения общей направленности на военную службу; «СПИ-1» для выявления характера, мотивов, факторов биографии, способностей, которые влияют на адаптацию к военно-профессиональной деятельности.

Результаты исследования.

При проведении комплексного анализа 80 призывников, было выявлено, что у 70% имеются факторы риска развития углеводного обмена, такие как малоподвижный образ жизни, неправильное питание (избыточное потребление простых углеводов, низкое содержание

клетчатки в рационе, высокое потребление насыщенных жиров), нарушение сна, постоянный стресс.

Данные клинико-лабораторных показателей и антропометрических данных указаны в табл. 2.

Таблица 2. Данные антропометрических и клинико-лабораторных показателей у призывников

Показатель	Значение показателя у призывников
Масса тела, кг	80 (70-92)
Рост, см	180 (173-187)
ИМТ, кг/м ²	24.7(20.1-30.7)
ОТ, см	93(88-105)
Холестерин, ммоль/л	5.3(4.1-6.6)
ЛПНП, ммоль/л	3.5(2.6-4.7)
Мочевина, ммоль/л	4.34(4.0-5.1)
Глюкоза, ммоль/л	5.3(3.2-7)

По данным ИМТ было выявлено, что избыточную массу тела имеют 27 призывников, что составляет около 33.75%, а ожирение – 5 (6,25%). По данным ОТ 7 (8,75%) призывников имеют окружность талии более 102 см, что соответствует ожирению.

Анализ лабораторных данных показал следующие результаты:

1. 4 (5%) призывников имеют повышенный холестерин и ЛПНП.
2. Гипергликемия была выявлена у 16 (20%) призывников.
3. У одного призывника была выявлена гипогликемия.

Проанализировав ответы на анкету «Прогноз», мы выявили, что у 51 (63,75%) призывников нервно-психические срывы маловероятны, 26 (32.5%) имеют малую вероятность нервно-психических срывов, а 3 (3.75%) имеют высокую вероятность нервно-психических срывов (им было назначено дополнительное обследование у психиатра).

По данным «СПИ-1» 27 (33.75%) призывников имеют «Выраженные положительные данные», 46 (57,5) – «Отдельные положительные, отсутствие отрицательных данных», а 7 (8,75) человек – «Выраженные отрицательные данные».

По результатам методики «ППВУ-1» призывники были разделены по направленности на воинские должности на следующие классы:

1. «Командные» – были обнаружены у 7 чел. (8,75%) призывников.
2. «Операторские» – у 8 чел. (10%) призывников.
3. «Связи и наблюдения» – 13 чел. (16,25%) призывников.
4. «Водительские» – 16 чел. (20%) призывников.
5. «Специального назначения» – 11 чел. (13,75%) призывников.
6. «Технологические» – у 25 чел. (31.25%) призывников.

Выводы и практические рекомендации.

Раннее выявление нарушений углеводного обмена (НУО) у призывников носит критически важный характер. С учетом статистики, среди обследованных лиц 18,5% демонстрируют *alteru* на разных стадиях НУО. Призывной возраст часто сопряжен с высокими нагрузками на организм, и при наличии факторов предрасположенности к метаболическим нарушениям, вероятным результатом может стать развитие диабета 2 типа и сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания [7, с. 1030].

Согласно рекомендациям, связным с проведением тестов на толерантность к глюкозе, требуется выявление преддиабетических состояний, особенно у молодых людей с избыточ-

ным весом и другими факторами риска. Регулярная оценка уровня глюкозы натощак важна, но этот метод может пропустить до 20% случаев СД-2. Введение ежедневного контроля за приемом углеводов и физической активностью играет важную роль в улучшении общего состояния призывников и снижении риска обострения нарушений.

Призывники, страдающие от избыточного веса или диабета, сталкиваются с проблемами, которые негативно сказываются на их физической подготовленности. Исследования показывают, что недостаточная физическая активность может привести к ухудшению физической формы, что, в свою очередь, может стать причиной отстранения от службы [3, с. 1549]. Работа с этими категориями призывников требует особого подхода и персонализированных программ тренировки, которые помогают не только улучшить общую физическую форму, но и адаптировать организм к физическим нагрузкам, что позволяет компенсировать имеющиеся нарушения углеводного обмена.

Важно отметить, что скрининг на наличие НУО должен проводиться на регулярной основе, включать в себя оценку всех факторов риска и уделять внимание возможным наследственным предрасположенностям. Ранняя диагностика дает возможность не только предотвратить развитие диабета, но и свести к минимуму риск развития сопутствующих заболеваний, возрастая тем самым качество жизни молодых призывников.

Поскольку выделенные направления профилактики и диагностики имеют значение для долгосрочного здоровья подрастающего поколения, необходимо акцентировать внимание на междисциплинарном подходе к данной проблеме. Синергия различных медицинских специальностей может существенно улучшить результаты и повысить эффективность профилактических мер и лечебных стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распространенность гипергликемических нарушений углеводного обмена у здоровых молодых людей с разным отношением к употреблению алкоголя / А.С. Блажко [и др.] // Вестник Смоленской государственной медицинской академии: электр. журн. 2020. № 19(1). С. 131-141.
2. Витебская А.В., Попович А.В. Нарушения углеводного обмена у детей и подростков с ожирением // Медицинский совет. 2021. № 11. С. 174-182.
3. Муртузов К.Н., Узеиров А.А. Физическая культура при избыточной массе тела // Вестник науки: электрон. журн. 2024. № 5 (74). С. 1547-1550.
4. Распространенность нарушений углеводного обмена и ассоциация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крупном сибирском регионе / В.В. Шабалин [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2022. № 27(5). С. 22-29.
5. Распространенность нарушений углеводного обмена у лиц с различными сочетаниями факторов риска сахарного диабета 2 типа в когорте пациентов исследования nation / Е.А. Шестакова [и др.] // Сахарный диабет. 2020. № 23(1). С. 4-11.
6. Antonenko M., Maiborodina D. Metabolism of carbohydrates in patients with generalized periodontitis with obesity background // The Scientific Heritage. 2020. Vol. 2. No. 44. pp. 42-43.
7. Trends of Overweight and Obesity in Male Adolescents: Prevalence, Socioeconomic Status, and Impact on Cardiovascular Risk in a Central European Country / L. Gensthaler [et al.] // OBES SURG. 2022. Vol. 32(4). pp. 1024-1033.
8. Mohammed Hussein S.M., AbdElmageed R.M. The Relationship Between Type 2 Diabetes Mellitus and Related Thyroid Diseases // Cureus. 2021. Vol. 13. pp. 1-9.
9. Perler B.K., Friedman E.S., Wu G.D. The Role of the Gut Microbiota in the Relationship Between Diet and Human Health // Annu Rev Physiol. 2023. Vol. 85. pp. 449-468.
10. Sirdah M.M., Reading N.S. Genetic predisposition in type 2 diabetes: A promising approach toward a personalized management of diabetes // Clinical Genetics. 2020. Vol. 98 (6). pp. 525-547.

© Огурцов А.А., Кузнецова Э.Г., Леженина С.В., 2025.